

DA IMPORTÂNCIA DO ITINERÁRIO E AS CELEBRAÇÕES PARA A INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ (IVC)

Prof. Dr. *Albio Fabian Melchiorretto*

orcid.org/0000-0001-8631-5270

Texto escrito em 2022 e revisto em 2026

Ao iniciar as atividades da catequese, seja na inscrição em fevereiro, ou com a abertura dos encontros semanais é essencial perguntar-se, **para que a catequese?** “A finalidade da catequese é a de fazer alguém que se ponha com comunhão, em intimidade com Jesus Cristo” (*Diretório para a Catequese [DC]*, 2020, n. 75). O encontro com Cristo envolve toda a pessoa: a mente, o coração e os sentidos, sobretudo o coração. Um encontro com a mente; com o coração e com os sentidos, sobretudo, com o coração.

A experiência do encontro com Cristo implica na realização de, pelo menos, duas atividades na catequese. As atividades são descritas como a condução a uma consciência de fé, conhecendo o sentido do Credo (DC, 2020, n. 80), e através dele ressoar no coração de cada cristão o compromisso assumido no Batismo. E a segunda atividade é a inserção na vida de comunidade (DC, 2020, n. 89). A catequese deveria despertar no catequizando o senso de pertencimento à comunidade. Pertencer significa assumir uma postura missionária no próprio ambiente em que se vive, segundo o DC (2020), isso implica em corresponsabilidade.

Toda estrutura parte da ideia de itinerário, e esta palavra significa um roteiro de viagem. Itinerário tem origem no latim que significa caminho. Falar em itinerário na catequese é falar em caminho. Por sua vez o caminho implica em uma direção. Qual é, então, a direção da catequese? A CNBB, a partir do RICA (2019), para a catequese no Brasil, propõe um itinerário de inspiração catecumenal (*Documento de Estudos n. 97*).

O modelo de inspiração catecumenal prevê a elaboração de um itinerário com encontros e celebrações. As celebrações possuem algumas características.

CARACTERÍSTICAS	AÇÕES ESPERADAS
Conversão e mudança de vida	Ritos e orações de exorcismo, escrutínios, promessas, gestos corporais estruturam uma “socialização sagrada” e um caminho de transformação e conversão pessoal.
Formação doutrinal e simbólica	Ações que explicam os ritos já vividos, ajudando a “ler” os sinais e integrar a fé celebrada com os encontros semanais.
Inserção na comunidade	A comunidade acompanha, acolhe e reconhece os novos membros em celebrações progressivas.

CELEBRAÇÕES NA ETAPA DA EUCARISTIA

(a) Apresentação: A primeira celebração, após a vivência dos encontros com pais tem por intenção apresentar os catequizandos à comunidade reunida. O catequizando faz parte da comunidade. Serão apresentados os pais, os padrinhos (se possível). A comunidade acolhe (Joinville, 2022, p. 35).

(b) Celebração de entrada na catequese eucarística e entrega da sagrada escritura: após o sexto encontro, no mês de setembro, preferencialmente entre segunda

e terceira semana. A celebração chamada também de rito de admissão, realiza-se no início da Segunda etapa, quando o grupo de catequizandos já se firmou, entrega do crucifixo e da Bíblia. É a abertura ao CATECUMENATO (Joinville, 2022, p. 62).

(c) Celebração e entrega do magnificat e do Terço. Realizada preferencialmente 1º Domingo do Advento. Maria é personagem importante no tempo do Advento. Preparar o ambiente: Imagem de Nossa Senhora, terço, velas e o texto do Magnificat. Além de entregar é importante REZAR O TERÇO com o grupo de catequizandos. Convida-se a família para um momento de oração (Joinville, 2022, p. 112). Fazê-la num horário especial.

(d) Encontro de Natal [NÃO ESTÁ PREVISTO NO MANUAL]: Após o Encontro 18. celebrar o Natal com os catequizandos. Dezembro não significa recesso imediato. Indica-se o recesso após o “encontro de Natal”. Celebrar o Natal, com a oração em volta do presépio e gesto com a comunidade. A catequese não pode se dar o direito de não festejar o Natal por conta de “recessos”.

(e) Celebração da oração do Senhor: Esta celebração acontecerá após a Páscoa. Após o 23º Encontro. Antes da celebração preparar um encontro de espiritualidade, a partir do texto de *Mateus 6,7-13 (Jesus nos ensina a rezar)*. Ambiente com toalhas brancas e pergaminhos. A preparação na véspera não é apenas ensaio da celebração, mas da espiritualidade do encontro em si. Imprescindível que aconteça na Missa no momento que a COMUNIDADE REZA A ORAÇÃO QUE O SENHOR NOS ENSINOU (Joinville, 2022, p. 153).

(f) Celebração e entrega do Símbolo (credo): Esta celebração acontecerá proximamente a Solenidade da Santíssima Trindade, após o 29º Encontro. Uma caminhada que representa a fé, o sinal de pertencimento. Na véspera da celebração organizar um encontro de oração a partir do texto de Marcos 6,45-51 (Jesus anda sobre as águas). A oração do Creio dos catequizandos junto com a comunidade. Imprescindível que aconteça na Missa (Joinville, 2022, p. 180).

(g) Renovação das Promessas Batismais: Do 32º ao 35º encontro os temas de catequese referem-se ao Batismo. Então, a celebração acontecerá no final de julho ou ao longo do mês de agosto. Preparar o ambiente de acordo, Círio Pascal, velas para os catequizandos, combinar colaborativamente com a equipe de liturgia. Imprescindível que aconteça na Missa. Combinar com o pároco o roteiro. Pode-se fazê-la próxima a 1ª Eucaristia, mas ficará deslocado do encontro do Batismo.

(h) Celebração queremos conhecer Jesus, caminho, verdade e vida: Após o 38º encontro. A celebração tem por objetivo despertar nos catequizandos o entusiasmo missionário. Preparar um painel com fotos e ações vivenciadas na comunidade. Fazê-la no horário da catequese ou horário especial (Joinville, 2022, p. 218).

(i) Celebração de entrega do mandamento do amor: Após o 41º encontro. Próximo ao Domingo do Cristo Rei. Na semana que antecede inspirar a reflexão a partir dos textos Jo 15,12-17; Lc 10, 27-28, Mc 12, 28-31 e Mt 22, 37-39 com a leitura em família. A celebração marca o fim do catecumenato. Ela é uma leitura orante. Fazer no horário da catequese. Convidar a família. (Joinville, 2022, p. 233).

(j) Celebração Do Sacramento Da Reconciliação: Buscá-lo na Quaresma junto a comunidade. Este é o tempo de purificação e iluminação. Realizar um momento penitencial/espiritual, apresentado no Manual (Joinville, 2022, p. 257), para preparar bem os catequizandos. Apresentar o rosto misericordioso de Deus que acolhe o pecador.

CELEBRAÇÕES NA ETAPA DA MISTAGOGIA APÓS A EUCARISTIA

(a) Celebração da Vigília de Pentecostes: Com a participação dos catequistas, catequizandos, pais e comunidade. Preferencialmente ao anoitecer da vigília de Pentecostes. Envolver a equipe de liturgia (Joinville, 2022, p. 302).

(b) Retiro: Ele é preparado COM o catequizando (Joinville, 2022, p. 307).

(c) Via-Sacra: Viver com a comunidade no tempo quaresmal (Joinville, 2022, p. 376).

CELEBRAÇÕES NA ETAPA DA CONFIRMAÇÃO

(a) Adoração ao Santíssimo Sacramento: Ela acontece em vários momentos. É preciso “educar” o catequizando a este momento. Lembre-se, muitos não estão habituados. É um processo. ATENÇÃO COORDENADORES, combinem com o pároco e com a equipe de liturgia antecipadamente. Há um roteiro (Joinville, 2025, p. 283), mas o ideal é envolver os catequizandos na preparação e proporcionar um “encontro com Deus”, além do roteiro.

(b) Rito de acolhida no catecumenato: O catequizando se apresenta diante de Deus, após a reflexão da palavra (Mt 4, 18-22, Vocação dos Primeiros discípulos) e evidencia uma escolha livre diante da proposta de seguimento. É a marca daqueles que desejam tornar-se cristão iniciados na vida em comunidade. Faz sentido ela acontecer longe da comunidade? (Joinville, 2025, p. 59).

(c) Via-Sacra: Viver com a comunidade no tempo quaresmal. Vive-se apenas uma vez na Quaresma? Não há roteiro no manual. Sugere-se usar o roteiro da Campanha da Fraternidade.

(d) Celebração da entrega do Símbolo dos Apóstolos: dê preferência ao símbolo Niceno-Constantinopolitano (Joinville, 2025, p. 150). No encontro de véspera, explicar o contexto da oração. O Símbolo Niceno-Constantinopolitano foi a declaração de fé cristã estabelecida para em Nicéia (325) e Constantinopla (381) formulado em resposta a heresias que questionavam a natureza divina de Cristo, ele é rezado nas celebrações “mais solenes”. Vive-se no mês de junho (Joinville, 2025, p. 150).

(e) Sacramento da Reconciliação: Durante o tempo de Purificação e Iluminação, apresentação do sacramento da reconciliação, Encontro 35 (Joinville, 2025, p. 219). Faz-se sentido não vive-la com a comunidade?

(f) Escrutínios: São três: 3º, 4º e 5º Domingos da Quaresma. Eles estão ligados aos evangelhos vividos na liturgia de cada domingo. Ritual com bênção após a reflexão e preces para os catecúmenos (Joinville, 2025, p. 224; 231 e 236). Entre os escrutínios há o encontro semanal de catequese com reflexão a partir das leituras vivenciadas na celebração litúrgica. A catequese ensina, a liturgia celebra.

PREVER: momento de profunda espiritualidade como preparação para a RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS e CELEBRAÇÃO COM OS PADRINHOS (apresentar à comunidade).

MISTAGOGIA

“Após receber o sacramento da Confirmação, iniciamos esta importante etapa do itinerário de iniciação cristã. Esta etapa visa o progresso do conhecimento e do mistério pascal por meios de novas explanações, sobretudo na experiência dos sacramentos recebidos, e o começo na participação integral na comunidade (Joinville, 2025, p. 249).

INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS

A catequese de adultos prevê a (a) Celebração de apresentação, na apresentação acontece no final de semana de Pentecostes (Joinville, 2018, p. 145); (b) Entrega do símbolo da fé, em agosto (Joinville, 2018, p. 151) e do (c) Pai-Nosso (Joinville, 2018, p. 155) no Catecumenato. Na Purificação e iluminação acontecem os escrutínios (Joinville, 2018, p. 171) e do Éfeta [abra teus lábios e anuncie o Evangelho] (Joinville, 2018, p. 175). O ciclo de encontros esgota-se com a Celebração do Envio [para viver a Mistagogia], próximo ao Pentecostes (Joinville, 2018, p. 177).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As celebrações na IVC, para serem autênticas e eficazes, devem ser profundamente enraizadas no contexto litúrgico da Igreja, entendidas como um momento de comunhão e ação de graças que reflete a fé na vivência da comunidade. É fundamental uma formação litúrgica sólida para evitar o formalismo e promover a participação ativa, reforçando o sentido de

comunidade e o compromisso missionário. Viver a celebração é mais importante que apenas passar pelo texto que as orienta. Dar sentido àquilo que se celebra. Este movimento significa envolver, reunir e enviar, transformando a liturgia em um sinal concreto de comunidade e missão. A catequese visualiza a formação de discípulos missionários, preparando os iniciados para viverem a fé de maneira ativa e comprometida, não como um evento isolado, mas como um passo importante no caminho de uma vida de testemunho e serviço no mundo. Assim, as celebrações da IVC são cruciais para a renovação, aprofundamento na fé e envio à missão, reforçando a vocação de cada cristão para ser fermento na sociedade e parte da missão universal da Igreja.

LITERATURA DE APOIO

BOHN, Antônio Francisco. **Celebrações Catequéticas**. 3. ed. São Paulo: Paulus Editora, 2011.

CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. **Iniciação à vida cristã: um processo de inspiração catecumenal**. Brasília: Edições CNBB, 2009. (Estudos da CNBB, nº 97).

CONGREGAÇÃO GERAL PARA O CLERO. **Diretório Geral para a Catequese [DC]**. São Paulo: Paulinas, 2009. (Coleção para a fé).

JOINVILLE, Diocese de. **Nos passos de Jesus: manual de iniciação cristã com adultos**. São Paulo: Paulus, 2019.

JOINVILLE, Mitra diocesana de. **Confirmados na fé: Iniciação cristã de inspiração catecumenal - Crisma Catequista**. São Paulo: Paulus Editora, 2025.

JOINVILLE, Mitra Diocesana de. **Nossa vida com Jesus: iniciação cristã de inspiração catecumenal: Eucaristia – Manual do Catequista**. São Paulo: Paulus Editora, 2022.

MCCALLION, Michael J.; MAINES, David R. Spiritual Gatekeepers: Time and the Rite of Christian Initiation of Adults. **Symbolic Interaction**, Universidad of Oakland, v. 25, n. 3, p. 289–302, 2011. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/si.2002.25.3.289>. Acesso em: 24 mar. 2026.

RICA. **Ritual da Iniciação Cristã de Adultos**. São Paulo: Paulus, 2019.

10.5281/zenodo.19228834

Melchiorretto, A. F. (2026). DA IMPORTÂNCIA DO ITINERÁRIO E AS CELEBRAÇÕES PARA A INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ (IVC). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19228834>